

Werkstattbericht zur Entwicklung des Glossars der Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) V3

Werkstattbericht zur Entwicklung des Glossars der Lernzielmatrix zum Forschungsdatenmanagement V3

Während der Arbeit an der dritten Version der Lernzielmatrix (LZM) zum Forschungsdatenmanagement erwies sich ein Glossar als notwendig, um die verwendeten Begriffe im Kontext der LZM zu erläutern und Missverständnisse zu vermeiden. Die Auswahl der Begriffe erfolgte gemeinschaftlich im Redaktionsteam, sodass alle Beteiligten relevante Begriffe benennen konnten. Anschließend erarbeitete eine spezielle Glossar-Arbeitsgruppe die Erläuterungen, um eine präzise und einheitliche Terminologie sicherzustellen. Dafür wurde ein Workflow festgelegt, der die Terminologiarbeit strukturiert, transparent gestaltet und die Gesamtedaktion in die Abstimmung einbezog.

Für die zu erläuternden Begriffe wurde eine Vorlage mit ausgewählten SKOS-(Simple Knowledge Organization System)-Konzepten wie `skos:prefLabel`, `skos:scopeNote`, `skos:closeMatch` und `skos:editorialNote` konzipiert und iterativ weiterentwickelt. Die Erläuterungen zu den Begriffen wurden systematisch erfasst, wobei vorrangig Fachquellen und ergänzend allgemeine, aber relevante Referenzquellen herangezogen wurden. Fachquellen haben dabei Priorität, insbesondere solche, die von Expert:innen des jeweiligen Themenbereichs verfasst und idealerweise über einen persistenten digitalen Identifikator (z. B. DOI, Handle, URN) eindeutig zitierbar sind. Falls keine geeignete Referenzquelle identifiziert werden konnte, aus der eine Definition oder Erläuterung für die Lernzielmatrix zitiert, abgeleitet oder übersetzt werden konnte, wurde eine eigenständige Formulierung erstellt.

Bei der Verlinkung von Begriffen wurde bislang nicht auf andere SKOS-Konzepte verwiesen, und es konnten auch keine strukturierten Datenquellen wie Wikidata-Einträge anstelle von Wikipedia genutzt werden. Daher verweist das Glossar häufig auf einfache HTML-Seiten oder PDF-Dokumente. Da der Fokus auf der inhaltlichen Erschließung und Verständlichkeit der Begriffe liegt, erweist es sich im Rahmen des Glossars jedoch als zielführend.

Zur Sicherstellung der Qualität und Konsistenz der Begriffserläuterungen wurde ein Kriterienkatalog in Form einer Checkliste entwickelt. Diese Checkliste dient der Überprüfung der Anforderungen an Scope Notes¹. Scope Notes sollten folgende Kriterien erfüllen:

- sich am Zweck und Geltungsbereich der LZM orientieren,
- keine Synonyme oder systemfremden Begriffe enthalten,
- Homonyme und Polyseme vermeiden,
- zielgruppengerecht und aktuell sein,
- Zirkeldefinitionen, Verzweigungen und Redundanzen ausschließen,
- weder zu weit noch zu eng gefasst sein,
- nicht negativ formuliert sein,
- Beispiele nur enthalten, wenn sie zur Verständlichkeit beitragen.

Diese Checkliste wurde fortlaufend kollaborativ erweitert und gemeinsam diskutiert, mit dem Ziel, die Begriffe terminologisch abzustimmen und eine einheitliche Verwendung sicherzustellen. Auf diese Weise entwickelte das LZM-Redaktionsteam insgesamt 44 Begriffserläuterungen und stellte sie den Nutzenden zur Verfügung, um die Nutzerfreundlichkeit, Interdisziplinarität, Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit der LZM zu fördern. Die Begriffserläuterungen lassen sich wie folgt kategorisieren:

- Zitate: 5
- Abgeleitet: 30
- Selbst formuliert: 9

Diese wurden kontinuierlich sprachlich überarbeitet, etwa durch die Verwendung eines einheitlichen Wortumfangs und Vokabulars, die Auflösung von Abkürzungen und die Formulierung kurzer Sätze.

Parallel dazu wurde ein SKOS-Schema unter Einbeziehung der Community entwickelt und fortlaufend aktualisiert. Der konkrete Einsatz des von SKOS vorgegebenen Vokabulars (z.B. skos:definition, skos:scopeNote und skos:Note) wurde mit Expert:innen sowie in Rücksprache mit einzelnen Vertreter:innen der Digital-Humanities- und Metadaten-Community diskutiert.

Im Sinne der Praxisorientierung der LZM und mit Blick auf die heterogene Zielgruppe aus unterschiedlichen Disziplinen ist das Ziel, ein Basis-Schema zu entwickeln, das grundsätzlich einen Wortschatzabgleich (vocabulary matching) über verschiedene Quellen sowie eine einfache Kategorisierung dieser Quellen mit SKOS ermöglicht. Dabei wurde bewusst darauf verzichtet, allgemeingültige Definitionen (skos:definition) für Begriffe mit Bezug zum Forschungsdatenmanagement zu formulieren. Stattdessen werden die Glossareinträge der LZM als Anmerkungen, insbesondere als Anwendungshinweise (skos:scopeNote) verstanden, die die Verwendung der Begriffe im Nutzungskontext der LZM erläutern.

¹vgl. <https://epub.uni-regensburg.de/44951/>

Zudem wurde für die Referenzquellen festgelegt, zwischen direkten und indirekten Zitaten zu unterscheiden und die URI oder DOI sowie die vollständige Zitation in das Schema aufzunehmen. Die verwendeten Referenzquellen werden in einer Zotero-Bibliothek erfasst, mit *Tags* für die jeweiligen Begriffe versehen und die relevanten Textstellen als Notizen gespeichert.

Im Zuge dieses Entwicklungsprozesses und mit dem hier entworfenen Basis-Schema bleiben einige Punkte offen, die noch geklärt und spezifiziert werden müssen:

1. **Verwendung von skos:exactMatch und skos:closeMatch:** Beide Tags werden derzeit verwendet, um auf externe Quellen zu verweisen – entweder in Form einer URL/URI oder als zitierte Literaturquelle, die ein direktes oder indirektes Zitat für die Begriffserläuterungen in der LZM liefert. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die referenzierten Quellen jedoch nicht standardisiert oder in SKOS formalisiert, sondern meist konventionelle Internetquellen.
2. **Verwendung von skos:scopeNote:** Die skos:scopeNote bietet eine gute Beschreibung der LZM-Begriffe und wird durch die Quellenangaben zusätzlich kontextualisiert. Allerdings ist diese Beschreibung bisher nur auf Deutsch verfügbar, soll aber künftig auch in anderen Sprachen ergänzt werden, um eine umfassendere Mehrsprachigkeit zu gewährleisten.
3. **Fehlende skos:broader, skos:narrower und verwandte Relationen:** In dieser Version gibt es noch keine hierarchischen Beziehungen wie z. B. skos:broader (übergeordnete Begriffe) oder skos:narrower (untergeordnete Begriffe). Die Definition solcher Beziehungen ist zwar in der Checkliste vorgesehen und würde es ermöglichen, die semantische Struktur weiter auszubauen, um eine besser vernetzte Ontologie zu schaffen. Sie erfordert jedoch eine sorgfältige Analyse der Begriffsbeziehungen sowie eine klare Festlegung der Hierarchie. Darüber hinaus ist zu entscheiden, welche übergeordneten oder untergeordneten Begriffe für die LZM relevant sind.
4. **Angabe von skos:prefLabel in mehreren Sprachen:** Derzeit wird skos:prefLabel bereits für Deutsch und Englisch verwendet, um die LZM im Hinblick auf die geplante Übersetzung um Mehrsprachigkeit zu erweitern.
5. **Überprüfung der URI-Struktur:** Das Community-Projekt steht vor der Herausforderung, eine nachhaltige Lösung zu finden, die die langfristige Verfügbarkeit und konsistente Nutzung der URIs gewährleistet. Eine solche Lösung könnte die Integration einer zentralen, vertrauenswürdigen Infrastruktur für die Vergabe und Verwaltung von persistenten Identifikatoren umfassen, wie z. B. ein eigenes URN- oder DOI-System. Der Namensraum sollte so gewählt werden, dass er sowohl die disziplinübergreifende Erweiterung der Ontologie als auch die Verknüpfung mit anderen bestehenden Datenquellen und Ontologien ermöglicht, ohne die Flexibilität für zukünftige Entwicklungen zu beeinträchtigen. Alternativ bietet SkoHub eine geeignete Infrastruktur, da es eine automatisierte Publikation und Verwaltung von Vokabularen unterstützt und die Vernetzung mit anderen Ontologien erleichtert.
6. **Revisions- und Versionskontrolle:** Wenn die Glossareinträge regelmäßig aktualisiert werden, wäre es sinnvoll, eine Versionshistorie oder ein Änderungsprotokoll in der skos:historyNote zu führen, insbesondere im Rahmen einer längerfristigen Entwicklung hin zu einer Ontologie.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung der disziplinübergreifenden Zusammenarbeit und Weiterentwicklung des Glossars sowie künftig auch der LZM. Hierfür ist es notwendig, eine offene und kollaborative Plattform zu wählen und zu etablieren, die es der FDM-Community aus

verschiedenen Disziplinen ermöglicht, das Glossar kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern. Dies erfordert transparente Workflows zur Einbindung neuer Konzepte und zur Anpassung bestehender Begriffserläuterungen, um sicherzustellen, dass das Glossar langfristig relevanten und aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen gerecht wird.

Für die nachhaltige Bereitstellung und Weiterentwicklung des LZM-Glossars ist ein Git-Repository sinnvoll, da es Versionierung, Nachvollziehbarkeit und kollaborative Bearbeitung ermöglicht. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI), insbesondere der Arbeitsgruppe Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten (KIM)², kurz DINI-AG KIM, wurde die Gruppe „fdm-lernziele“ innerhalb der DINI-AG KIM eingerichtet. Ein zugehöriges Repository dient der Bereitstellung des Glossars als SKOS-Vokabular über Skohub Pages³. Die FDM-Community ist herzlich eingeladen, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen, indem sie über Git Diskussionen führt, oder Beiträge per Pull Requests und Issues einbringt.

²<https://dini.de/standards>

³<https://skohub.io/>